

Инглиз Тилидаги Ташқи Ижтимоий Рекламаларнинг Луғавий ва Стилистик (Услубий) Хусусиятлари

Baxadirov Jaxangirmirzo Abdumajitovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Xorijiy til va adabiyoti”
kafedrasini mudiri, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Аннотация: Мақолада инглиз тилидаги ташқи ижтимоий реклама матнларида тилнинг энг кўп ишлатилган воситалари қиёслаш, муболаға, тимсоллаш, сифатлаш, антитеза, аллюзия, эвфемизм, риторик савол ва киноя усулларида бугунги кунда кенг фойдаланиб келинаётганлиги мисоллар ёрдамида ёритиб берилган. Шунингдек инглиз тилидаги ижтимоий рекламалар матнларида ифодали синтактик воситалар қаторидан риторик савол, парцелляция, апозиопезис, инверсия, анафора, эпифора ва хиазм каби услублар ҳам ўрин олганлиги кўрсатиб ўтилган.

Таянч сўз ва иборалар: реклама, стилистик, тил, матн, услуб, ташқи реклама, тимсоллаш, сифатлаш, антитеза, аллюзия, эвфемизм, риторик савол, киноя.

Кириш

Реклама матни моҳиятан тил воситаларининг максимал даражада қўлланилишига мойиллиги билан алоҳида ажралиб туради. О.Феофановнинг таъкидлашича, реклама матнларига қўйилган муҳим талаб – “минимал даражада сўз ишлатиб, максимал даражада ахборот тарқатиш” [1]. Демак, реклама матнларини яратишда иборани лўнда, ихчам ва таъсирчан ифодалаш орқали ахборот мазмуни кенг очиб берилади.

Инглиз тилидаги ташқи ижтимоий рекламаларнинг мақсад-вазифаси – адресатни ижтимоий муаммолар ва уларни бартараф этиш усулларида хабардор қилиш бўлибгина қолмай, тилнинг тасвирлаш ва ифодалаш воситалари тизими орқали унинг шуурида ёрқин реклама образини шакллантиришдир. Инсон диққат-эътиборини жалб этган ва унга интенсив равишда таъсир кўрсатишни мақсад қилган реклама доимий равишда ўзгариб туришни талаб этади, негаки, ҳар қандай таъсир кўрсатувчи воситалар вақт ўтиб, эскиради ва, ғайриихтиёрий равишда қабул қилина бошлайди. Натижада эса, ундаги жонлилиқ йўқолиб боради, демак, рекламанинг ишонтириш қобилияти сусаяди.

Инглиз тилидаги ижтимоий рекламаларда тилнинг барча даражадаги жонли воситалари қўлланганлигини кузатиш мумкин. Уларда, аксарият ҳолларда муболаға, истиора, тимсоллаш, қиёслаш ва сифатлаш қўлланилган. Шу билан бирга рекламаларда тилнинг услубий иборалари, яъни анафора (туроқлар, жумлалар бошида бир товуш, сўз ёки иборани қайта-қайта ишлатишдан иборат услуб), антитеза (зид тушунча, образ орқали тасвирни кучайтириш усули) боғловчиси йўқ гап тузиш, инверсия (жумлада сўзларнинг одатдагидан бошқача жойлашиши, ўрин алмашиши услуби), паралелизм (бирор жумланинг бевосита ўзидан кейин келган жумла билан синтактик ва интонацион жиҳатдан бир хилда тузилиши), риторик савол (жавоби ичида бўладиган савол), эпифора (қофия) кабилар ҳам ишлатилган.

Ижтимоий реклама тили асосида шакл жиҳатдан жўн жумлалар устувор эканини кузатиш мумкин. Оддий ибора ва жумлаларнинг қўлланиши эса, ўз навбатида реклама матнининг ўқувчи томонидан тез ва таъсирчан қабул қилиниши ҳамда оғзаки сўзлашув тили таъсири туфайли жўшқин ва ифодалилик характерда эканидир. Маълум бир ҳатти-ҳаракатга чақирувчи ундов гапларнинг ишлатилиши энг самарали ва таъсирчан реклама матнларидан ҳисобланади. Шу билан бир қаторда ўқувчининг кўнглига соладиган таклиф, чақирик, ишонтириш каби характердаги иборалар ҳам таъсирли конструкциялар қаторига киради.

Ижтимоий рекламада график воситалардан: босма ҳарфлар шаклининг турли туманлиги, ранг, тиниш белгиларни кўйишдан унумли фойдаланиш кенг тарқалган. Мазкур рекламаларда ундов ва сўроқ белгиларининг ўз ўрнида ишлатилиши ҳам аҳамиятлидир.

Реклама орқали мурожаат қилишнинг самараси унинг таркибий компонентлари ҳисобланган: тасвир, овоз, образ, сўзнинг композицион жиҳатдан уйғунлиги билан боғлиқдир.

Инглиз тилидаги ижтимоий рекламалар матнини таҳлил қилиш жараёнида тилнинг энг кўп ишлатилган воситалари қиёслаш, тимсоллаш, сифатлаш экани аниқланди. Маълумки, қиёслаш “фараз қилинган умумий белгилар асосида граматик жиҳатдан шакллантирилган ифодали солиштириш” демақдир. [2] Қиёслаш бошқа бадиий солиштириш, ўхшатмалардан фарқли ўлароқ доим ўзининг аниқ формал белгиси билан, қиёслаш конструкцияси мавжудлиги ёки қиёсловчи боғловчи ишлатилганлиги билан ажралиб туради, яъни, масалан: like: “Smoking to me is like suicide... It is death in anticipation” – *Чекиш мен учун гўё ўз жонига қасд қилиш билан баробар. Бу ўлимни кутушига ўхшайди*; “Birds are like sponges... for oil” – *Қушлар гўё ўзига шимиб оладиган матога ўхшайди.. нефт учун.*

Тимсоллаш – бу жонсиз предметни жонли предмет сифатида тасвирлаш натижасидир, [3] бу услуб у ёки бу муаммони имкон қадар ёрқин акс эттиришга ёрдам беради. Масалан инглиз тилидаги ижтимоий рекламада кашандаликнинг баҳридан ўтишга ундовчи реклама матнида бу зарарли одатга ўрганиб қолганларнинг муаммоларини тафъсирчан акс эттириш мақсадид “people” эга сўзи ва тўлдирувчи “cigarettes” сўзининг жойлари ўзгартириб берилган: “Cigarettes smoke people” - *Сигаретлар одамларни чекади.* Кейинги матнлар фрагментларида зарарли одат бир кун келиб одамни ўлдириши мумкинлигига урғу берилиб, сигаретлар қотил сифатида killers, kill: акс эттирилган: “Cigarettes are killers that travel in packs” - *Сигаретлар пачкаларда сайр қилиб юрган қотиллардир*; “Health food won’t kill you. But junkfood will. Eat responsibly. Live longer” – *Фойдали овқат сени ўлдирмайди, зарарлилари сени жаҳаннамга тикади. Овқат танлашда масъулиятли бўл ва узоқ умр кўр*; “Drunk driving kills” – *Автомобилни маст ҳолда ҳайдаш ўлдирди.*

Тимсоллаш усули имкон қадар таъсирчан рекламани яратишда фаол қўлланилади ва у ўз навбатида ёрқин афсонавий образларни инсон онгига сингдиришга ёрдам беради. Тимсоллашда ҳам рационал, ҳам эмоционал сабаб ва важлар ҳисобга олинади, бу эса ўз навбатида рекламали мурожаатнинг ахбороти юқори даражада мазмунли бўлишига хизмат қилади.

Инглиз тилидаги ижтимоий рекламада бир объектни иккинчи объект билан уларнинг умумий белгилари/ белгиси асосида номлашда истиорадан кенг фойдаланилади: “With cigarettes, your life goes to ashes” – *Сигарета сизнинг ҳаётингизни кулга айлантиради*; “Unzip the truth stop abusing women” – *Бор ҳақиқатни айт, аёлни ҳақорат қилишни бас қил*; “My secret cosmetics store: cover cream, sterilizing moisture, black & blue eye shadows” – *Менинг сирли косметик қуролим: қаттиқ крем, антисептик эмульсия, қовоқлар учун қора ва мовий рангли буюқлар.* “Black & blue eye shadows” ибораси косметик воситаларни эмас, мушт зарбидан кўқарган кўзларни назарда тутмоқда.

Антитеза – унда бир гоё ёки нуктаи назар бир-бирига мантиқан зид қўйилади. Шунга кўра, тушунча ёки образлар маъно жиҳатдан кучайтирилади.[4] Ташқи муҳитнинг турли аспектларини, масалан, аҳолининг турли ижтимоий қатламини солиштириб кўрсатиш, антитезани янада ишончлироқ ва ёрқин услубий усулга айлантиради. Мисол учун, куйидаги реклама фрагментида инсонларнинг машхур кишининг – дунёда донғи чиққан компания асосчисининг ўлимига бўлган муносабати ва Африкадаги миллионлаб муҳтож одамларнинг ўлимига бўлган бефарқлик таққосланган: “One dies, millions cry. Millions die, no one cries” – *Бир одам ўлса, миллионлаб кишилар йиғлайди. Миллионлар ўлса, ҳеч ким йиғламайди.*

Аллюзия (шама, ишора) мазкур лингвомаданият социумида ҳаммага яхши маълум бўлган фактларга баъзи ибораларни шама сифатида қўллаш назарда тутилади.[5] Аллюзия усули инглиз тилидаги ижтимоий рекламаларда кўпинча таълим олишни таъминлаш, атроф-муҳитни ҳимоя қилиш, кашандаликка қарши кураш ва йўл ҳаракати қоидаларига риоя

қилишга қаратилган рекламаларда қўлланилади. Ижтимоий реклама матнларида учрайдиган аллюзия усули ҳаммага маълум бўлган шахс ёки воқеликни тўғридан тўғри кўрсатиш ёки унга шама/ишора қилишда ишлатилади. Масалан, кашандаликка қарши курашга йўналтирилган рекламада афсонавий қахрамонлар образидан фойдаланилган ва улар ҳам сигарет чекса нима бўлиши мумкинлиги тасвирланган: “If Prince Charming had been a Smoker, he’d still be searching. Smoking causes impotence. Don’t shut the book on your happy ending” – *Агар шахзода кашанда бўлганида, у ҳанузгача ўз маликасини қидириб юрган бўларди. Кашандалик жинсий қувватсизликка олиб келади. Эртас китобни ёпишга шошманг, сизни бахтли онлар кутмоқда.* Ёки: “If Rapunzel had been a Smoker, she’d still be in the tower. Smokers are 77 % more likely to experience hair loss. Don’t shut the book on your happy ending” – *Агар Рапунцель кашанда қиз бўлганида у ҳанузгача минорада турган бўларди. Кашандаларда соч тўкилиши эҳтимоли 77% дан юқори. Ниҳояси бахтли тугаши мумкин бўлган китобни ёпманг.*

Киноя – Киноя - пичинг, кесатиқ ва истехзоли сўзларни кулгили шакл ва маъноларда ишлатилишидир.[6] Киноя йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилиш ва атроф муҳитни ҳимоя қилишга бағишланган ижтимоий реклама матнларида учрайди. Киноя аҳмоқликнинг устидан кулиш ва одамларнинг фожиали оқибатларга келтириб чиқарувчи хатти-ҳаракатларини масхара қилишда ишлатилади. Масалан: “Got the msg? Don’t text and drive” – *Хабарномани олдингми? Жавоб бермай, йўлингда давом этавер;* “Drivers angry over bikers need a relaxing hobby. May we suggest biking?” – *Велосипед ҳайдовчиларидан аччиқланган автомобиль ҳайдовчилари асабларини бўшаатадиган нарсалар билан овуниши лозим. Балки уларга велосипед учини таклиф этсаймикан?*

Сифатлаш (Эпитет) – одатда сифат-истиора ёки отнинг биргаликдаги келишиги билан ифодаланадиган образли таъриф ҳисобланади.[7] Масалан: “Verbal abuse can be just as horrific” – *Озгаки ҳақорат ўта даҳшатли бўлиши мумкин;* “Children who don't drink enough milk are more frail” – *Етарли даражада сут маҳсулотлари истеъмол қилмаган боллар, анчайин нимжон бўлади;*

Эвфемизмлар – лингвомаданиятнинг хусусиятлари ва ижтимоий жиҳатдан омма олдида ошқора айтиш ноқулай бўлган сўз ўрнида ишлатиладиган пардали сўз ёки иборалардир.[8] Аксарият жамиятда ман этилган асосий мавзулардан бири ўлим мавзуси ҳисобланади. Шунинг учун ўлимга олиб боровчи ижтимоий муаммоларнинг (кашандалик, алкоголизм, йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилмаслик, атроф-муҳитнинг ифлосланиши кабилар) рекламаларида эвфемизмлар ишлатилади. Масалан: “Up to 25 species are passing away every day” – *Ҳар куни 25 тагача турлар нариги дунёга кетади* (“extinct”, “die” ўрнига “passing” феъли ишлатилган); “Children of parents who smoke, get to heaven earlier” – *Отаналари кашанда бўлганларнинг фарзанди ёруғ дунёни бошқалардан аввалроқ тарк этади* (“die” ўрнига “get to heaven” ишлатилан).

Инглиз тилидаги ижтимоий рекламалар матнларида ифодали синтактик воситалар қаторидан кўйидаги услублар ҳам ўрин олган: **риторик савол** (эмоционал фикрни кучайтирадиган ва адресат диққатини ўзига жалб этувчи шаклдаги саволни таъсдиқлаш ёки инкор этиш); **парцелляция** (ягона синтактик бирикмалардаги жумлаларни коммуникатив жиҳатдан мустақил бўлган бир неча ибораларга бўлиш ёрдамида нутқ таъсирчанлигини кучайтиришнинг синтактик воситаси); **апозиопезис** (икки мақсадни илгари сурувчи: ёки реципиентнинг ўзи мустақил равишда маълум бир хулосага келиши, ёки шу хулосани айтиш учун маълум муддат сукут сақлаб туриш учун атайин тугалланманган фикр); **инверсия** (жумлада сўзларнинг одатдагидан бошқача жойлашиши, ўрин алмашиши); **анафора** (кетмакет ёки бир бирига яқин сатрлар, туроқлар, жумлалар бошида келган бир товуш, сўз ёки иборанинг қайта-қайта ишлатилиши); **эпифора** (бадий матннинг охирида келувчи қофияли сўзларнинг, бадий матн фрагментларининг – шеър ва шеър бандининг такрорланиб келиши); **хиазм** (ёнма-ён келган икки сўз бирикмаси ёки жумлаларнинг қатор оралаб жойлашуви); **савол-жавобнинг ўхшашлиги** (савол ва унга жавобни ўзида бир маънода акс эттирган сўз тузилиши); **градация** алмашинув яъни сўз ва ибораларнинг семантик ва эмоционал

аҳамиятига кўра кўпайиб ёки камайиш томон алмашиниши.[9]

Инглиз тилидаги ижтимоий рекламаларда матн тузишининг кенг тарқалган воситалари сифатида риторик савол, анафора ва савол-жавобнинг ўхшашлиги алоҳида ўрин тутлади. Шу ўринда жавоби қандай бўлиши маълум бўлмаган риторик савол адресат аниқ бир ҳаракат содир этишга ундалмаган хабардан иборат бўлади. Риторик саволнинг вазифаси – диққат-эътиборни тортиш, таассуротни кучайтириш, айтилган фикрнинг эмоционал оҳангини кучайтиришдан иборат. Бу ҳолатда жавоб ўз-ўзидан айтилган бўлиб, риторик савол реклама мурожаатининг адресатини фақат фикрлаш ёки кечинмаларга берилишга жалб этган ҳолда рекламали коммуникациянинг фаол иштирокчисига айлантиради: “Smoking kills...so why bother starting?” – *Тамаки чекиш ўлдиради, ... тамаки чекишни бошлашни нима кераги бор?;* “If you don’t help feed them, who will?”- *Уларга сен ёрдам бермасанг, ким беради?*

Риторик савол моҳиятан савол эмас, кўпроқ жавоби кутилмаган ўзини ўзи тасдиқловчи фикрдир; тадқиқ қилинаётган матнларда унинг асосий вазифаси – тамаки чекиш, алкоголь ичимликларини ҳаддан зиёд кўп истеъмол қилиш, атроф-муҳитнинг ифлосланиши каби ижтимоий иллатлар нотўғри қарор қабул қилишга сабаб бўлишини мақсадли аудиторияга эслатишдан иборат. Шу тариқа, ижтимоий реклама матнларида риторик саволларни қўллаш ёрдамида реклама муаллифлари одамларга мазкур муаммолар ҳақида мулоҳаза юритишни ва имкон қадар, ўз қарорларини қайта кўриб чиқишни таклиф этади.

Тамаки чекишга қарши курашга бағишланган қуйидаги рекламада акс эттириляётган муаммога эътиборни кўпроқ жалб этиш мақсадида парцелляция услубида тузилган жумладаги ҳар бир иборага алоҳида урғу берилган: “Smoking. Pleasure for you. Poison for your family. Quit smoking. Now” - *Тамаки чекиш. Сен учун ҳузур бахш этса, оиланг учун оғудир. Чекишни ташла. Ҳозир. Йўл ҳаракати хавфсизлиги бағишланган рекламанинг бошқа парчасида ундов сўзлар икки жумлага бўлинган: “Concentrate on the road. Not your conversation” – Йўлдан диққат-эътиборингни узма. Гапга алаҳсима.*

Атроф-муҳит ҳимоясига бағишланган қуйидаги рекламада адресатнинг ўзи мустақил равишда реклама берувчи кутган хулосага келиши мақсадида апозиопезис усули қўлланилган: “Travelling fruits cause pollution. Think global for”... – *Саёҳатчи мевалар атрофни ифлослантиради. ... Бу ҳақида глобал фикрла.*

Тамаки чекишга қарши рекламада: “With cigarettes, your life goes to ashes” – *Сигарета билан сенинг ҳаётинг кулга айланади* – инверсия кўшимча тўлдирувчи “with cigarettes”ни бўриттириб кўрсатмоқда ва ўз навбатида реципиент томонидан рекламани қабул қилиш таъсирини кучайтириб, унинг тамаки чекиш муаммосига эътиборини қаратмоқда.

Анафора ижтимоий рекламада энг кўп ишлатиладиган услубий восита ҳисобланади: “Cut your portions, cut your risk” – *Овқат порциясини камайтириб, хавфни камайтир;* “I am Paul McCartney, and I am a vegetarian” – *Мен Пол Маккартни, ва мен вегетарианман;* “Preserve your world. Preserve yourself” – *Ўз дунёингни асра. Ўзингни асра. Ёки, масалан: “Save paper. Save wildlife” – Қоғозни асар. Ёввойи табиатни асра; “Whatever you do to the world you do to yourself” – Олам учун нима қилсанг, ўзинг учун қиласан; “Save water...save life” – Сувни асра, ҳаётни асра.*

Қуйидаги реклама мурожаатлари эпифора услубий воситаси ёрдамида яратилган: “When he controls your life, it’s no longer your life” – *У ҳаётингни назорат қилса, демак, у сенинг ҳаётинг эмас;* “Some wounds never heal. We can’t change their past. Together we can change their future” – *Баъзи бир жароҳатлар ҳеч қачон тuzалмайди. Биз ўтмишини ўзгартира оlmаймиз. Биргаликда уларнинг келажagini ўзгартира оламиз.*

“I meant what I said and I said what I meant” - *Мен назарда тутганим айтган гапим ва менинг айтган гапим – назарда тутганим* слогани хиазм услубий воситаси ёрдамида яратилган, яъни биринчи жумланинг охириги қисми, икинчи жумланинг бош қисми билан оралаб жойлашган. Худди шу усул қуйидаги парчада ҳам қўлланилган: “Livin’ health. Healthy living. Perspectives in healthy living!” – *Яхши яша. Яшаши яхши. Соғлом турмуш тарзининг келажаги бор!*

Савол-жавобнинг ўхшашлиги услубида яратилган рекламада жавоб унда акс

этирилган фикрнинг персуазив функциясини бажаради: “Did I win? Attention. It’s not about the game. It’s about your life. Now would you give him the chance to beat you again?” – *Мен голибман? Диққат. Гап ўйинда эмас, сенинг ҳаётингда. Сен унга сенинг устингдан галаба қилишига яна имкон берган бўлармидинг?*; “Did I take my pill today? I can’t remember... Does this sound familiar? The implant could be a better choice...” – *Мен бугун доримни ичдимми? Эслай олмаяпман. Таниш туюлдимми? Имплант энг яхши танлов бўлиши мумкин эди...*; “What’s your question? Ask yourself” – *Саволинг қандай? Ўзингдан сўра.*

Инглиз тилидаги ижтимоий рекламаларда фонетик-стилистик воситалардан ҳам фаол қўлланилади. Уларга **ономатопея** – ундов сўзлар билан қўллаб-қувватланган ва эшитилиши бўйича маълум бир ҳаракат билан жўр бўлган товушга тақлид қилинган сўзлар (от ва феъллар) киради: “Smoke, smoke, smoke that cigarette! Puff, puff, puff. Smoke yourself to death!” – *Бу сигаретни чек, чек, чек. Паф, паф, паф. Ўлгунингча чек.* Мазкур мисолда “puff” сўзи тўшпончадан отилган ўқ овозини эслатади, негаки, сигаретлар киши ўлимига сабаб бўлувчи муҳим сабаблардан бири ҳисобланади.

Хулоса

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, инглиз тилидаги ташқи ижтимоий рекламаларда тил воситаларининг барчасидан максимал даражада қўлланилишига мойиллиги билан алоҳида ажралиб туради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Феофанов О. Реклама: новые технологии в России. – Москва: Питер, 2003. – С.178.
2. Лукьянова Н. Стилистика. Учебное пособие. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2000. Часть 2. –С. 50.
3. Лукьянова Н. Стилистика. Учебное пособие. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2000. Часть 2. –С. 50.
4. Қамбаров Н. Таржима назарияси ва амалиёти. – Тошкент: Nodirabegim, 2012.
5. Лукьянова Н. Стилистика. Учебное пособие. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2000. Часть 2. – С. 8.
6. Холматов Ш. Бадий асар тили. – Самарқанд: Афросиёб, 1992. – Б.34.
7. Зубкова М. Структурные и прагматические характеристики англоязычного рекламного социального плаката: Дисс... канд...фил...наук. – Волгоград, 2017.– С.130.
8. Ирискулов М. Тилшунослика кириш. – Тошкент: Фан, 2004; Юлдашев М. Бадий матн лингвопоэтикаси. –Тошкент: Фан, 2008.
9. Лукьянова Н. Стилистика. Учебное пособие. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2000. Часть 2. –С 11-55.